

Impactos de las Políticas Públicas en la generación renovable en la de Buenos Aires desde 2015 hasta la actualidad

Graciela Luján, Caballero Sapiras. gcaballero@fch.unicen.edu.ar, <https://orcid.org/0000-0002-21858116>, Energía, redes y territorio. Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA). Centro de Estudios Sociales de América Latina, Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Buenos Aires. Argentina.

Guillermina, Jacinto. gjacinto@fch.unicen.edu.ar <https://orcid.org/0000-0002-4352-2699>, Energía, redes y territorio, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Estudios Sociales de América Latina, Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Buenos Aires. Argentina.

Ada Graciela, Nogar. nogargraciela02@gmail.com <https://orcid.org/0000-0001-9213-6615> Energía, redes y territorio. Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA). Centro de Estudios Sociales de América Latina, Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Buenos Aires. Argentina.

Grupo temático: Crisis climática, riesgo ambiental y vulnerabilidad territorial

Subgrupo temático: Neutralidad climática: energías renovables, descarbonización sectorial y ciudadanía 3

Título: Impactos de las Políticas Públicas en la generación renovable en la de Buenos Aires desde 2015 hasta la actualidad

Palabras claves: Generación Renovable, Política Pública, Buenos Aires, Transición Energética

1. Objetivo del trabajo

El objetivo de este trabajo es analizar las políticas públicas y regulaciones energéticas que han afectado la generación de energía renovable en la Provincia de Buenos Aires desde 2015 hasta la actualidad, con el fin de visibilizar su impacto en la trayectoria de los proyectos presentes en la escala subnacional.

2. Metodología y análisis de datos considerados en la investigación

Este estudio de tipo exploratorio-descriptivo se centra en la Provincia de Buenos Aires y adopta un enfoque cuali-cuantitativo mediante la triangulación de datos y técnicas. La metodología incluye la recopilación y análisis documental proveniente de fuentes secundarias, tales como informes estadísticos, cartografías temáticas, legislaciones y artículos científicos, así como fuentes primarias, como entrevistas semiestructuradas a informantes clave.

Por un lado, mediante el análisis documental fue posible contextualizar e identificar elementos normativos y conceptuales que explican la situación actual de los proyectos de generación renovable en la provincia. También hicieron posible la localización y caracterización de las diferentes iniciativas para ser sistematizadas y analizadas a partir del uso de Sistemas de Información Geográfica combinados con productos teledetectados como imágenes satelitales. Esto facilitó una comprensión espacio-temporal de los proyectos de generación renovable. Por su parte las entrevistas semiestructuradas a informantes claves seleccionados por su experiencia y conocimiento proporcionaron

información valiosa sobre la trayectoria de los proyectos, sus problemáticas y desafíos. Finalmente, la combinación de datos cuali-cuantitativos hicieron posible una visión integral de la generación de energía renovable en la provincia de Buenos Aires, a través de un análisis riguroso y sistemático de las políticas públicas, las normativas y las experiencias en el sector.

3. Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados

El siglo XXI ha traído consigo una serie de acontecimientos que reafirman la importancia del sector energético en sus diversas dimensiones y escalas. En este contexto, surge una comunidad global preocupada por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de la combustión fósil la cual ha impulsado el proceso de transición energética hacia el aprovechamiento de fuentes descarbonizadas. Dentro de ese escenario se afianzaron las posibilidades de generar energía a partir de fuentes renovables, evidenciando una lenta pero persistente evolución de las matrices energéticas de los diferentes países para tornarse más eficientes y reemplazar los recursos fósiles finitos por recursos energéticos inagotables. Este proceso pregona por la incorporación de energías renovables; entendiendo a éste como cambio o transformación en la cantidad, calidad, estructura de la oferta energética y servicios energéticos como así también involucra otras dimensiones que refieren a lo productivo, social, cultural, político y económico (Tabarly, 2007) (UBA, 2020) (Zabaloy et al, 2023). Según Chemes (2023) puede ser definido como “un proceso de cambio histórico concreto, un desafío de cambio social y económico para el futuro cercano o un concepto analítico para explicar determinados procesos de transformación sociotécnica” (p.67).

Por su parte Argentina, como otros países adherentes a los acuerdos internacionales, se ha comprometido a no superar la emisión de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente para el año 2030, con el propósito de mitigar los efectos del calentamiento global (Argentina Presidencia, 2021). El país cuenta con una significativa trayectoria en política energética, evidenciando avances y retrocesos a lo largo del tiempo (Ceppi, 2023). La provincia de Buenos Aires como Estado Subnacional, acompaña este proceso de transición impulsando programas y/o legislaciones que poseen un interés estratégico en promover proyectos de generación renovable. Estas decisiones se basan en aprovechar las potencialidades energéticas del territorio bonaerense, pudiendo ser explotados el recurso eólico al sur, solar en el norte y biomasa a partir de residuos agropecuarios, siendo uno de los territorios líderes en producción de ganado bovino, porcino y avícola a nivel nacional (Mathier et al., 2019).

4. Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

La relevancia de este estudio radica en que Buenos Aires es una de las provincias con mayor demanda y consumo energético, habiendo representado para el periodo 2012-2019, en promedio, el 50% de la demanda total del país (63.456 GWh) (Informe PBA, 2020). El trabajo resulta novedoso debido a la conformación de una base de datos actualizada que integra información proveniente de fuentes primarias y secundarias, brindando información detallada sobre los proyectos de generación renovable, sistematizados en concordancia con las políticas energéticas que los impulsan. Es por ello que resulta prioritario avanzar en el conocimiento sobre la situación de los proyectos de generación renovable en la provincia de Buenos Aires y los impactos que las políticas públicas energéticas ejercen sobre ellos.

5. Referencias

Argentina Presidencia (2021). Actualización de la meta de emisiones netas de Argentina al 2030.

Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/12/actualizacion_meta_de_emisiones_2030.pdf (consultado el 10/7/2024).

Ceppi, N. P. (2023). ¿Por qué hablar sobre energía en estos tiempos? Reflexiones sobre la región y el caso argentino (2003-2023) a partir de la noción de gobernanza.

Chemes, J. (2023). Narrativas de transición energética: un análisis desde la epistemología del Sur.

Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (UBA) (2020). ¿Qué es la transición energética justa? *CLACSO. Energía y desarrollo sustentable* Número 2, P, 103-112. Disponible en: <https://www.clacso.org/boletin-2-energia-y-desarrollo-sustentable/>

Informe económico-productivo de la provincia de Buenos Aires (2020). Ministerio de Economía- Política Económica. Disponible en: <https://cutt.ly/SLT3Aqz> (consultado el 10/7/2024).

Mathier, D., Méndez, J.M., Bragachini, M., and Sosa, N., 2019. La biomasa y la bioenergía distribuida para el agregado de valor en origen. Programa Nacional de Agregado de Valor, Agroindustria y Bioenergía INTA.

Tabarly, S (2007). Le carbone: nouveaux marchés, nouveaux échanges dans le monde. *Geoconfluence*. Disponible

en: <https://geoconfluences.enslyon.fr/doc/transv/DevDur/DevdurDoc6.htm>

Zabaloy, M. F., Guzowski, C., & Recalde, M. Y. (2023). Políticas públicas para la transición energética argentina: pasado, presente y futuro. *Revista estudios de políticas públicas*, 9(1), 95-1